

GTX - Crises

O que pode um jardim relacional e multidisciplinar?

Dr. Reginaldo da Nóbrega Tavares (UFPEL)

Dra. Angela Raffin Pohlmann (UFPEL)

Rafaela Barbosa Ribeiro (UFPEL)

Gustavo Rabaiolli (UFPEL)

Ricardo Kurz Bunde (UFPEL)

Tarcis Suso Dornelas (UFPEL)

RESUMO

Este texto resulta de parte de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), por um grupo multidisciplinar formado por estudantes de Artes Visuais e de Engenharia, que investiga o processo criativo coletivo de projetar um Jardim assentado em vasos. Neste projeto, os vasos podem ser colocados em ambiente fechado ou aberto, e posicionados em diversas formações de vizinhança. O Jardim será cuidado por um aparato tecnológico digital que ajudará a regar as plantas. Os referenciais teóricos incluem o livro “Ética” de Espinoza; o livro “Estado de crise”, de Zygmunt Bauman e Carlo Bordoni; e “Sociedade do cansaço” de Byung-Chul-Han. Os referenciais artísticos incluem as experiências realizadas pela UFRN com o jardim sensorial como espaço de inclusão. Como resultado, espera-se que o Jardim possa fornecer mudas de plantas para as pessoas interessadas nas espécies disponíveis, e oportunizar possibilidades de reconexão pelas experiências com as plantas do Jardim.

Palavras-chave: jardim; multidisciplinar; arte e tecnologia; arte relacional.

ABSTRACT

This text results from part of a research carried out at the Federal University of Pelotas (UFPEL), by a multidisciplinary group formed by students of Visual Arts and Engineering, which investigates the collective creative process of designing a Garden settled in vases. In this project, the vases can be placed indoors or outdoors, and positioned in different neighborhood formations. The Garden will be taken care of by a digital technological device that will help to water the plants. Theoretical references include the book “Ethics” by Espinoza; the book “State of Crisis”, by Zygmunt Bauman and Carlo Bordoni; and Byung-Chul-Han's “Weary Society”. Artistic references include the experiments carried out by UFRN with the sensory garden as a space for inclusion. As a result, it is expected that the Garden can provide plant seedlings for people interested in the available species, and provide opportunities for reconnection through experiences with the Garden's plants.

Keywords: garden; multidisciplinary; art and technology; relational art.

INTRODUÇÃO

O título do trabalho é uma pergunta que tomamos emprestada do filósofo Espinosa (2009) e que, bem mais tarde, foi cunhada por Gilles Deleuze (2002). De fato não queremos fazer uma investigação filosófica para responder a pergunta, mas queremos pensar a partir dela um dispositivo de arte relacional. Cabe lembrar que a obra referida de Espinosa foi publicada em 1677, ano de sua morte.

O dispositivo relacional, aqui, é um Jardim formado por vasos de plantas que pode ser instalado em lugares abertos ou fechados, no qual podemos encontrar diferentes espécies: pequenas, grandes, frutíferas, floridas, coloridas, cheirosas, e que instalam um pequeno bioma neste pequeno território. Os vasos permitem diversos arranjos de posicionamento de maneira que o Jardim possa ser adaptado às condições locais de instalação.

O objetivo é simples: queremos oferecer uma experiência de bem-estar para as pessoas que acessarem o Jardim. Um pequeno momento de convívio com alguns vasos de plantas. Talvez esta venha a ser uma experiência de alegria, talvez uma experiência de alívio, talvez uma vaga para pensarmos qualquer coisa, como, por exemplo, em pequenas saídas para as pequenas crises com as quais convivemos dia-a-dia. Por óbvio, não sabemos de antemão o que as pessoas poderão experienciar neste Jardim. Todavia, a pretensão do projeto é abrir um espaço para encontrar plantas, vasos, água, terra e gostar de estar naquele local.

Escolhemos um jardim como condutor do dispositivo relacional, pois acreditamos que um jardim tem a força necessária para abrir esta vaga, afinal, as plantas têm algum encantamento. Em nossos dias temos tomado maior consciência da importância das plantas para o planeta e como dependemos delas para viver. E cada vez mais percebemos o quanto é necessário aprender a conviver com as plantas, e proteger os elementos que dão suporte à vida que estão em nosso entorno. Neste contexto, também as árvores assumem grande importância, e encontramos nas palavras do botânico Francis Hallé características que poderiam motivar os nossos aprendizados. Para Hallé, “elas são vivas, maravilhosas, extremamente autônomas, [...]”: a única coisa que uma árvore pede é que a deixem em paz. Acho que elas são muito úteis à

espécie humana, discretas, às vezes um tanto caladas, e nem um pouco violentas” (HALLÉ, 2022, p.7).

Assim, tomando consciência da importância das plantas para o nosso bem-estar, estamos projetando um espaço com plantas para que corpos humanos possam ter uma experiência em um pequeno jardim. No entanto, destacamos que esta experiência se inicia com as pessoas envolvidas na concepção e no processo de realização deste Jardim, e que mais tarde se estenderá às pessoas que visitarem a instalação.

A oportunidade de participar deste congresso, cuja palavra “Crise” é o tema desta edição, nos fez repensar nossa condição de pesquisadores neste encontro entre as diferentes dimensões das áreas de artes, ciência e tecnologia.

CONCEPÇÃO DO PROJETO

As pessoas envolvidas na concepção do projeto formam um corpo com várias pernas e braços, troncos e cérebros, bocas, ouvidos e olhos que se articulam e se movimentam para conceber o dispositivo relacional. Este corpo reúne múltiplas capacidades e produz, com muita velocidade, diferentes concepções de jardim que poderiam ser instalados, mas perde aceleração quando necessita ordenar as diferentes concepções e decidir por suas prioridades.

Durante esta fase de ordenamento simbólico foram realizadas inúmeras atividades tais como conversas, discussões, passeios e leituras de textos. Também foram produzidos uma farta documentação através de desenhos, fotografias, vídeos, anotações, experimentos materiais, componentes montados para a estrutura do Jardim, e testes com a tecnologia digital configurada para cuidar da irrigação das plantas. No entanto, quando realizamos a leitura dos desenhos e dos materiais que brotaram desse esforço, percebemos o quanto esta experiência de projetar um jardim, que entrelaça questões de arte e tecnologia, abrem ondas de questionamentos sobre a aproximação destes dois gêneros o orgânico e o digital, e que em certa altura nos faz questionar: como poderia um Jardim ser construído por um corpo coletivo e multidisciplinar?

No momento em que escrevemos este texto, o Jardim se encontra em pleno processo de

realização, mas ainda não está fisicamente instalado. Porém, podemos afirmar que parte do Jardim já se instalou em algum espaço cognitivo coletivo, e tem provocado alguma discussão sobre arte e tecnologia, e sobre a ideia de bem-estar.

A oportunidade de retomar a ideia de bem-estar aparece no momento em que encontramos a definição de “crise” que perpassa vários problemas sérios de nossos tempos, e a tese de que a crise do mundo ocidental “não é temporária, [...] e terá efeitos de longa duração” (BAUMAN; BORDONI, 2016, p. 7). No ensaio escrito a quatro mãos por Zygmunt Bauman e Carlo Bordoni em 2014 (e publicado no Brasil em 2016), os autores chamam a atenção para a associação frequente da palavra "crise" com questões da economia, muito embora também possa ser associada a outras circunstâncias. Para os autores, há uma incerteza ou uma ignorância diante das escolhas necessárias, mas cuja ação se faz necessária (BAUMAN; BORDONI, 2016):

Falando de crise de qualquer natureza que seja, nós transmitimos em primeiro lugar o sentimento de *incerteza*, de nossa *ignorância* da direção que as questões estão prestes a tomar, e, secundariamente, do ímpeto de intervir: de *escolher* as medidas certas e *decidir* aplicá-las com presteza. Quando diagnosticamos uma situação de "crítica", é exatamente isso que queremos dizer, a conjunção de um diagnóstico e um chamado à ação. (BAUMAN; BORDONI, 2016, p. 16).

Ao pensarmos na ideia de bem-estar, também podemos nos remeter à ideia de “sociedade do cansaço” trazida por Byung-Chul Han (2015; 2018), cuja marca é a efemeridade e o esgotamento de indivíduos inquietos e hiperativos, cada vez mais individualistas, egoístas e narcisistas (PALMA; HERCULANO, 2021). Para Han (2015), há um infarto da alma pelo excesso de auto cobrança de desempenho, num “cansaço solitário, que atua individualizando e isolando” (HAN, 2015, p. 38), destruindo a comunidade e qualquer elemento de proximidade.

Neste sentido, a proposta do Jardim como dispositivo relacional tenta resgatar essa ação voltada a oferecer uma pequena experiência de conforto, comodidade, aconchego e tranquilidade, se aproximando da proposta de um jardim sensorial que "acalma e estimula suavemente os sentidos" (ROMANI; ARAÚJO; BARBOSA, 2021, p.170). O contato com plantas, ainda que seja através de um jardim com plantas em vasos, pode nos ajudar a ter um momento de bem-estar.

Os vasos podem ser colocados em diversas posições, gerando inúmeros leiautes que possam atender as necessidades de luminosidade, ventilação e umidade das plantas, bem como a facilidade de acesso e a manutenção. Deste modo, este tipo de instalação permite mudar os vasos de lugar e adaptar o Jardim às condições locais ganhando um caráter móvel e dinâmico.

Frequentemente lembramos que as plantas são necessárias para manter a qualidade do ar que respiramos. Nesse sentido, há um enorme contraponto entre o pouco de que as plantas necessitam e o muito que elas realizam. De que elas precisam? “Coisas fáceis de encontrar, triviais: de água, de alguns minerais encontrados na água e na terra, de luz e de gás carbônico” (HALLÉ, 2022, p.12). Poderíamos nos questionar sobre as tecnologias (e a quantidade de energia) necessárias para realizar o mesmo trabalho das árvores ou das plantas, para manter o ar filtrado e com boa qualidade.

A sensação de tocar a terra nos ajuda a nos reconhecemos como parte vivente desse mundo, e um pequeno jardim em vasos, que nada mais é do que uma instalação limitada, uma miniatura de um jardim pode abrir uma vaga para o nosso pensar. Byung-Chul Han tece o seguinte comentário sobre a sua experiência com o seu jardim: "Certo dia percebi uma profunda nostalgia, sim, uma acentuada necessidade de estar próximo à Terra. Assim, tomei a decisão de jardinar todos os dias." (HAN, 2021, p.9). Han mais adiante destaca outra percepção considerável: "Desde que trabalho no jardim, sinto o tempo de um jeito diferente. Ele passa de um modo fundamentalmente mais lento. Ele se expande" (HAN, 2021, p.25). Assim, nos parece que o Jardim pode, de algum modo, abrir uma vaga para oferecer um punhado de percepções.

A tecnologia digital está prevista no projeto do Jardim para cuidar da irrigação automática dos vasos de plantas, tendo em vista que elas se desenvolvem melhor quando recebem a quantidade adequada de água, de forma regular e consistente (Figuras 1 a 3).

Figura 1: Plantas para o projeto do Jardim (Clúcia e muda de Mamoeiro) Fonte: o grupo

Figura 2: Ideias em movimento para pensar o Jardim. Fonte: o grupo

Figura 3: Testes com o Microcontrolador Fonte: o grupo

O sistema de irrigação também pode ajudar a economizar água. O sistema é simples: um sensor de umidade do solo é inserido em um dos vasos e conectado a um microcontrolador do tipo Arduino. Como o sensor está constantemente ligado, o microcontrolador recebe a informação da falta de umidade. Neste caso o microcontrolador aciona a válvula elétrica que deixa a água passar. Depois de um certo tempo, o microcontrolador desliga a válvula e cessa a passagem de água. De fato, o microcontrolador executa a sequência dos eventos previstos no programa armazenado na sua memória de programa. O tempo para manter a válvula ligada é um parâmetro do programa, e o seu ajuste indica a quantidade de tempo em que a válvula permanece ligada, e, conseqüentemente, a quantidade de água distribuída no Jardim.

PROCESSO CRIATIVO + ENCONTROS + DESENHOS

No caminho até a cidade de Arambaré - viagem feita pelo grupo de pesquisa para conhecer a figueira centenária da cidade - fomos acompanhados por postes de energia elétrica que servem de morada para muitos joãos-de-barro (ave passeriforme da família *Furnariidae*). Assim como também servem de estadia para vários outros pássaros que pousam diariamente nos fios destes postes. Fios que atravessam campos, estradas, cidades, estados e em todos esses lugares, eventualmente, recebem o peso de alguns pássaros. Pássaros que talvez reencontrem

seus habitat naturais ou, então, estabeleçam novos. Estas percepções nos levam a entender melhor a convivência da natureza com elementos não-naturais. Dessa maneira, a invenção de um ambiente cercado de vasos com plantas irrigadas por um sistema eletrônico, o nosso Jardim, pode ser visto como parte do mundo contemporâneo em que habitamos, onde a tecnologia e o dito “natural” coexistem e se reforçam. Como no exemplo das moradas e estadias dos pássaros nos postes de energia elétrica, o Jardim é também uma proposta de duvidar da dicotomia natureza-tecnologia.

Não havia um pretexto definido para a visita coletiva à “Figueira da Paz” em Arambaré. No entanto, esse encontro evocou algumas memórias e ideias. Em especial, havia o desenho dessa árvore que estava ali há muito tempo, crescendo e criando um abrigo e uma cobertura que nos pareciam interessantes como inspiração para o Jardim. Era uma configuração de troncos e galhos grandes que se estendiam para os lados, não apenas para cima, que poderíamos considerar como o convencional.

A partir dessa experiência, é possível compreender que uma árvore não escolhe deliberadamente onde crescer, mas cresce no espaço que lhe é mais adequado. Busca o sol, busca a água, ou por vezes, evita o sol, evita a água. A forma como as “escolhas naturais” se dão, definem, além da sua própria sobrevivência, o desenho que essa árvore adquire diariamente. Essa formação de desenho coloca à disposição uma forma de entender o espaço como um elemento fundamental na construção da própria árvore (Figura 4).

Figura 4: Desenhos para uma possível estrutura. Fonte: ECOS (o grupo).

Durante o processo de elaboração, o Jardim foi desenhado de diferentes formas. Os desenhos nos auxiliam a tornar as ideias visíveis e a tatear melhor nossas intenções. A partir dos

esboços, analisamos as possibilidades e as necessidades do Jardim. Planejamos estacas verticais que sustentarão partes elevadas onde alguns vasos de plantas poderão ser colocados. Assim, pensamos numa disposição em que o visitante possa estar rodeado pelas plantas, além de caminhar e atravessar a instalação. No entanto, é importante observar que o desenho feito à mão no ateliê pode não corresponder à configuração final da instalação, pois as condições do espaço influenciarão o jardim e certamente resultarão em uma configuração diferente.

Figura 5: Desenho de uma possível estrutura.
Fonte: ECOS.

Figura 6: Desenho de uma possível estrutura. Fonte:
ECOS.

Figura 7: Desenho de uma possível estrutura com
plantas. Fonte: ECOS.

Figura 8: Desenho de uma possível estrutura com
plantas e sistema de irrigação. Fonte: ECOS.

Figura 9: Desenho de uma possível estrutura com plantas, sistema de irrigação e pessoas. Fonte: ECOS.

Assim como a árvore se relaciona com o espaço, nosso projeto também está intrinsecamente ligado ao espaço e sua complexidade. Afinal, para a instalação das plantas, é necessário levar em consideração o local, a umidade, a exposição ao sol, o fluxo de passagem, a utilização do espaço, a harmonia visual, entre outros aspectos. À medida que estudamos todas essas variáveis, o espaço se torna um elemento e um material de construção fundamental para a proposta artística, uma vez que estamos propondo algo que se desenvolve nele (Figuras 5 a 9).

Kinceler diz que “em sua forma complexa, a proposta artística proporciona um reencontro crítico-criativo na realidade” (2007, p.214). Da mesma maneira é possível pensar o Jardim enquanto proposta artística que oferece esse reencontro. Criar um ambiente é, de toda forma, uma maneira de se apropriar da experiência que ali é possível. Neste caso, queremos encorajar uma experiência relacional entre as pessoas visitantes e o Jardim. Uma experiência relacional pode parecer uma proposta ampla, porém, é simples. O “relacionar-se” que esperamos

conseguir propor com o Jardim é gerar um pensamento, um reconhecimento, uma aproximação, um cuidado, um encontro, uma conversa... é possível que um jardim contemple tudo isso? Apostamos que sim; pois, segundo a função da arte apresentada por José Luis Brea (apud KINCELER et al, 2007), a arte não é mais um trabalho que pretende a representação, mas que está mais ligada a produzir algo na esfera do acontecimento e da presença.

CONCLUSÕES

Este texto registra um determinado momento do projeto de construção do Jardim relacional e multidisciplinar, que trouxe aprendizado para o grupo em diferentes dimensões: arte relacional, tecnologia e trabalho em grupo. Assim, o grupo multidisciplinar, formado por estudantes das artes visuais e de engenharias da UFPel, busca estabelecer relações entre si e com as pessoas que se interessarem em se aproximar do Jardim como experiência cotidiana.

A proposta inclui, além da possibilidade de compartilhar espaços de áreas verdes, a troca ou a oferta de mudas de plantas entre pessoas que visitem o espaço.

Percebemos que o Jardim é “relacional” por natureza. E o que um jardim ensina? Retomamos a nossa pergunta inicial, que dá título a esse texto “O que pode um jardim?”, para renovarmos nosso olhar, num espaço que acolhe, convida, respira junto, cresce, como um pedacinho de natureza.

Assim, entendemos que este corpo multidisciplinar desenvolve um jardim que pode efetivamente abrir uma vaga para pensarmos sobre as nossas pequenas crises do dia-a-dia. Muito do significado de “natureza”, como aprendemos no tempo da escola, está desaparecendo por conta das inúmeras atividades humanas intensificadas nas últimas décadas principalmente. No entanto, a mesma natureza nos emite sinais e deixa vestígios que podemos coletar e colocar em vasos: plantas, folhas, flores, terra, água, cores, cheiros, aromas, sabores, insetos, etc.

A capacidade de limpar o ar não é a única contribuição que as árvores ou as plantas verdes podem dar. Além da limpeza do ar, elas também embelezam a paisagem dos centros urbanos, e por conta dos canteiros de árvores nas calçadas e nas praças públicas, ainda podemos

tocar a terra. Muitos de nós, que vivemos em centros urbanos, têm perdido, em alguma medida, esta experiência de tocar a terra, de caminhar descalço, de sentar-se sobre um pequeno pedaço de terra, já que a superfície das cidades está sendo ocupada por asfalto, pedras, muros, prédios, calçadas e ruas impermeabilizadas.

Como mencionado anteriormente, o projeto desse dispositivo, dado como um todo, nos fez repensar muitas questões que pairam sobre o Jardim: o contato com as plantas, as aproximações da tecnologia digital, aprofundar nossos conhecimentos sobre as plantas, e o modo como o Jardim pode nos oferecer um bem-estar. Enfim, este texto é o resultado do andamento de uma pesquisa multidisciplinar que investiga o processo criativo, eminentemente coletivo, de projetar um Jardim relacional assentado em vasos.

Agradecemos ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), ao Centro de Artes e ao Centro de Engenharias da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) pelo apoio às pesquisas que deram origem a este texto.

REFERÊNCIAS

- BAUMAN, Zygmunt; BORDONI, Carlo. *Estado de Crise*. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.
- DELEUZE, Gilles. *Espinoza: filosofia prática*. São Paulo: Escuta, 2002.
- ESPINOZA, Baruch. *Ética*. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
- HALLÉ, Francis. *A Vida Secreta das Árvores: uma pequena conferência*. São Paulo: Olhares, 2022.
- HAN, Byung-Chul. *Sociedade do Cansaço*. Tradução de Enio Paulo Giachini. 2ª edição ampliada – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
- HAN, Byung-Chul. *No Exame: perspectivas do digital*. Tradução de Lucas Machado. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.
- HAN, Byung-Chul. *Louvor à Terra: uma viagem ao jardim*. Tradução de Lucas Machado. Petrópolis, RJ: Vozes, 2021.

KINCELER, José Luiz. Vinho Saber: Arte Relacional Em Sua Forma Complexa. *DAPesquisa*, Florianópolis, v.2, n.4, p. 212-219, 2007.

KINCELER, J.L. ALTHAUSEN, G. DAMÉ, P.R.V. Desestabilizando Os Limites – Arte Relacional Em Sua Forma Complexa. In: *Cleomar de Souza Rocha (org.). Anais 15 ANPAP*, Salvador, 2007.

PALMA, Marcos André Melo Monte; HERCULANO, Villian da Costa. A Sociedade do Cansaço de Byung-Chul-Han: o Existencialismo da Digitalização das Redes. *Complexitas - Rev. Fil. Tem.*, Belém, v. 6, n. 1, p. 11-23, jan./dec. 2021 – ISSN: 2525-4154.

ROMANI, Elizabeth; ARAÚJO, Magnólia Fernandes Florêncio de; BARBOSA, Luciano Cesar Bezerra. Jardim sensorial da UFRN: espaço de inclusão e sustentabilidade. *Revista PROJETAR [Projeto e Percepção do Ambiente]*, v.6, n.2, maio de 2021.

Como citar este texto:

TAVARES, Reginaldo N.; POHLMANN, Angela R.; RIBEIRO, Rafaela B.; RABAIOLLI, Gustavo; BUNDE, Ricardo K.; DORNELAS, Tarcis S. O que pode um jardim relacional e multidisciplinar?. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.